
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.925.8; 00.4896
DOI 10.5281/zenodo.18087842
Научная статья

О ПОИСКЕ СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ 3D-МОДЕЛИ МИНИАТЮРЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 3D-ПЕЧАТИ

ON THE SEARCH FOR WAYS TO CREATE A 3D-MODEL OF A MINIATURE FOR A TABLET GAME USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SUBSEQUENT 3D-PRINTING

ШАМШУРА АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

ГОЛОВКИНА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВНА,

доцент,

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

SHAMSHUR ANATOLY ALEKSEEVICH,

National University of Science and Technology "MISIS."

GOLOVKINA VALERIYA BORISOVNA,

Associate Professor,

National University of Science and Technology "MISIS."

Статья посвящена исследованию современных подходов к созданию игровых миниатюр с применением технологий генеративного искусственного интеллекта. На примере разработки представлены результаты применения искусственного интеллекта (ИИ) для создания и последующей печати 3D-модели. За основу взята миниатюра для детской настольной игры. В работе подробно анализируются преимущества и ограничения различных ИИ-инструментов, выявляются типичные артефакты генерации и предлагаются методы их преодоления через уточнение промптов и выбор специализированных платформ. Особое внимание уделяется оптимизации процесса за счёт автоматизации этапа создания текстовых описаний (промптов) для нейросетей. Эмпирическим путем найден вариант, удовлетворяющий требованиям брифа. Обосновывается идея о том, что технологии искусственного интеллекта дают возможность автоматизировать процесс создания 3D-модели, сокращая время на разработку при сохранении качества готового продукта. Результатом исследования является работоспособная методология, позволяющая значительно ускорить и удешевить этап прототипирования игровых фигурок, что особенно актуально для образовательных проектов.

The article is devoted to the study of modern approaches to the creation of game miniatures using generative artificial intelligence technologies. Using the development example, the results of using artificial intelligence (AI) to create and then print a 3D model are presented. It is based on a miniature for a children's board game. The paper analyzes in detail the advantages and limitations of various AI tools, identifies

typical generation artefacts, and suggests methods to overcome them through the refinement of industries and the selection of specialized platforms. Special attention is paid to optimizing the process by automating the stage of creating text descriptions (prompts) for neural networks. A variant satisfying the requirements of the brief was found empirically. The idea is substantiated that artificial intelligence technologies make it possible to automate the process of creating a 3D model, reducing development time while maintaining the quality of the finished product. The result of the research is a workable methodology that makes it possible to significantly speed up and reduce the cost of typing game figures, which is especially important for educational projects.

Ключевые слова: IT-технологии, искусственный интеллект, фигурка, цифровая модель, настольная игра, процедурная генерация, 3D-печать, миниатюра, промпт.

Key words: IT technologies, artificial intelligence, figurine, digital model, board game, procedural generation, 3D-printing, miniature, industry.

Интерес аудитории разных возрастов к настольным играм не ослабевает даже в эпоху цифровых технологий. Автор [3] отмечает, что настольные игры во все времена выполняли не только развлекательную, коммуникативную и психологическую функции, но и способствовали приобретению новых навыков, а также развитию личности и профессиональных качеств. В работе [2] настольная игра рассматривается как интерактивный метод обучения. Пример интеграции настольных игр в образовательный процесс представлен в публикации [11], где отмечается, что дети могут быть не только участниками игрового процесса, но и разработчиками игры, ставя цели, решая задачи и приобретая знания в процессе проектной работы.

Центральным компонентом настольных игр выступает игровое поле — ограниченное пространство, в котором разворачиваются основные действия и взаимодействия игроков. Не меньшую роль играют карточки, содержащие значения, задания или специальные действия, влияющие на ход игры. Их наличие обеспечивает стратегическую глубину и степень непредсказуемости, побуждая участников заранее планировать свои действия и адаптироваться к изменяющимся условиям.

Особое значение в игровом продукте имеют фигурки персонажей или миниатюры. Они визуализируют героев или игроков, обеспечивая наглядное отображение их положения на игровом поле, что способствует лучшему пониманию игрового процесса.

Студенты НИТУ «МИСИС» ведут разработку настольной игры для детей 5–7-летнего возраста, посвящённой теме профессиональной ориентации. Игровая механика строится на перемещении фигурок по полю при выполнении заданий, связанных с различными профессиями. Основным персонажем выбрана сова как символ мудрости.

Для игры планируется разработать восемь сов, каждая из которых представляет определённую профессию. Такая форма типизации облегчает детям распознавание ролей, где повар ассоциируется с приготовлением пищи, доктор — с оказанием помощи, строитель — с возведением зданий, механик — с ремонтом автомобилей, полицейский — с охраной правопорядка, пожарный — с тушением огня, летчик — с управлением самолетом, учитель — с объяснением учебного материала.

Для успешного выполнения задания игрок должен обладать соответствующей фигуркой, что по ходу игры стимулирует обмен персонажами, принятие решений и выбор наиболее эффективных стратегий.

Прототипами являются игры «Мужская профессия», «Женская профессия», набор карточек «Изучаем профессии». В процессе игры дети узнают, какие бывают профессии, и учатся их различать.

Создание высококачественных трёхмерных моделей традиционно представляет собой

ресурсоемкую задачу. В работе [12] авторами детально описан процесс разработки миниатюр по мотивам китайской классической прозы «Путешествие на Запад», включающий этапы разработки концепт-арта, базовой 3D-модели тела, одежды. Итогом работы стали миниатюры персонажей, напечатанные на 3D-принтере.

Вопросам разработки 3D-модели органики и другой геометрии нетривиальной формы при помощи скульптинга (набор функций, позволяющих взаимодействовать не с отдельными полигонами, а со всей сеткой) посвящена работа [5]. Автором публикации [7] представлен результат построения 3D-модели по полученным изображениям при помощи языка программирования Python. В итоге создано программное обеспечение, позволяющее создавать объемную модель по заранее предоставленным изображениям.

Анализ источников позволяет утверждать, что разработка трёхмерных моделей рассмотренными методами требует привлечения специалистов узкого профиля — концепт-художников, цифровых скульпторов, специалистов по трехмерному моделированию и печати. Такой процесс является длительным и дорогостоящим. В современных условиях значительную часть этих этапов можно оптимизировать благодаря использованию нейросетевых моделей.

Сегодня искусственный интеллект нашел широкое применение в бизнесе, медицине, рекламе, промышленности и дизайне. Не является исключением и сфера развлечений, в том числе игровая индустрия. Нейросетевые технологии применяются для разработки элементов игры, 3D-моделей, генерации механик и сюжетов. Работа [6] посвящена исследованию вопросов, касающихся описания алгоритмов генерации игровых правил и игр различных жанров, а также способам автоматической оценки генерируемых игр.

Технологии генеративного искусственного интеллекта позволяют автоматизировать отдельные стадии разработки, сокращая потребность в высокоспециализированном труде и ускоряя получение промежуточных визуальных концептов. Такой подход способствует перераспределению ресурсов и дает возможность сосредоточиться на других ключевых компонентах игрового проекта [8].

Создание игровых фигурок начинается с формирования брифа — ключевого этапа, определяющего художественные и технические параметры будущих миниатюр. На данном этапе отбираются референсные изображения, отражающие предполагаемую стилистику и характер персонажей.

В данной работе за основу взято изображение миниатюры, представленное в открытом доступе на странице <https://makerworld.com/ru/models/1255247-the-cook-owls-dragons?from=search#profileId-1278446> (рис. 1). Отсутствие оригинальной созданной модели объясняется желанием исследовать различные подходы к созданию миниатюр с максимальным привлечением искусственного интеллекта для выбора оптимального варианта.

Рис. 1. Референс фигурки для разработки

Параллельно уточняются основные характеристики моделей: целевые габариты, цветовые решения и конструктивные особенности, обеспечивающие как эстетическую выразительность, так и функциональную устойчивость фигурок в игровой среде.

При выборе масштаба фигурок не удалось найти научного обоснования конкретных размеров. В интернет-публикациях встречается информация, указывающая, что размеры миниатюр представлены в диапазоне от 20 до 54 мм и зависят от жанров настольных игр. В нашей работе высота фигурки составляет 54 мм, что вполне соответствует понятию художественной миниатюры, учитывая, что такой размер комфортен для детской игры.

Цвет персонажа выбран в темной гамме, что определяется невысокой стоимостью расходных материалов для печати, в отличие от цветных аналогов. Отметим, что существует достаточно много материалов, позволяющих раскрашивать миниатюры и есть все основания полагать, что этот творческий процесс увлечет детей.

Выбор материалов для последующей трёхмерной печати позволяет заранее учесть требования к прочности, детализации и совместимости с производственными технологиями.

Таким образом, этап брифа выступил отправной точкой, обеспечивающей целостность концепции и задающей направление дальнейшему процессу проектирования миниатюр.

Так как самостоятельная подготовка описания выбранного изображения для восприятия машины — процесс сложный и долгий, целесообразно использовать для этого искусственный интеллект, способный автоматически анализировать изображение и формировать на его основе корректный текстовый запрос, или промпт, отражающий характеристики персонажа: внешность, позу, предметы быта, орудия труда. Такой подход позволяет сократить время моделирования с часов до секунд.

Для решения этой задачи применялись нейросетевые модели Qwen. По функциональности они сопоставимы с решениями компании OpenAI (разработчика ChatGPT), однако предоставляются на бесплатной основе, что делает их особенно удобными для экспериментальных и учебных проектов.

При помощи нейросети Qwen-Max проводится анализ выбранного изображения и формируется текстовое описание. На основе полученного описания система генерирует промпт, содержащий ключевые характеристики персонажа. Сформированный результат передаётся искусственному интеллекту с названием Flux, специализирующемуся на создании визуальных изображений, который и генерирует черновую версию концепта (рис. 2).

Рис. 2. Пример содержания промпта для генерации изображения при помощи ИИ

По завершении анализа изображения нейросеть формирует промпт, пригодный для дальнейшей генерации концепта персонажа. Важно отметить, что длина запроса влияет на качество результата. Слишком краткий запрос приводит к повышенной случайности в созданных вариантах, тогда как чрезмерно длинный вызывает «задумчивость» модели, увеличивая время обработки и повышая вероятность получения некорректных изображений [1].

Далее приведён пример промпта для генерации изображения, автоматически сформированный нейросетью: «A highly detailed 3D printed figurine of a cute cartoon owl dressed as a chef, wearing a tall white chef's hat and an apron. The owl is holding a small pot with a cooked chicken in one hand and a large wooden spoon in the other. The entire figurine has visible horizontal layer lines, characteristic of FDM 3D printing, giving it a textured, tactile appearance. The color is a uniform matte brown, like natural PLA filament. The figurine stands on a small circular base against a clean, pure white studio background. Soft, diffused lighting highlights the contours and layered texture without harsh shadows. Studio product photography style, high resolution, sharp focus».

Результат необходимо отредактировать для требуемой генерации в соответствии с изображением миниатюры совы, представленной на рис. 1. Внесены следующие изменения: «A highly detailed figurine of a cute cartoon owl dressed as a chef, wearing a tall white chef's hat and an apron. The owl is holding a small pot with a cooked chicken in one hand and a large wooden spoon in the other. The figurine stands on a small circular base against a clean, pure white studio background. Soft, diffused lighting highlights the contours and layered texture without harsh shadows. Studio product photography style, high resolution, sharp focus». Данный запрос используется для генерации персонажа в нейросети Flux-dev.

На рис. 3 представлен итоговый вариант. Сравнивая результат с исходным изображением, отметим ряд отличий, а именно: изменение пропорций и позы персонажа. При этом стали четко видны лапы на подставке, а также появились лапы, которые держат кастрюлю и половник. Изменения наблюдаются в очертании фартука, наполнении кастрюли, ярко выраженных глазах.

Рис. 3. Изображение персонажа на основе скорректированного промпта

Дальнейшее исследование посвящено описанию создания 3D-модели совы различными методами и инструментами для выбора оптимального варианта. По мнению автора статьи

[10], при генерации изображений с помощью искусственного интеллекта возможно получать не только варианты с заданными параметрами, но и новые оригинальные решения.

Предположим, что для генерации 3D-модели используется локальная версия нейросети Hunyuan 3D-2.1. Данный инструмент дает возможность повторять бесчисленное множество попыток генерации модели на бесплатной основе, в то время как в web-версии можно сгенерировать только пятнадцать 3D моделей в месяц. Для работы установлена оболочка Comfy ui, которая позволяет загружать нодовые алгоритмы для нейросетей, а также писать для них алгоритмы, что обеспечивает гибкость в работе, ограниченную лишь производительностью ПК. На рис. 4 представлен процесс генерации модели.

Рис. 4. Локальная генерация модели

На данном этапе может показаться, что задача успешно решена и концепт фигурки полностью соответствует ожиданиям. Однако при детальном анализе выявлен ряд недочётов, связанных с ограничениями используемой генеративной модели (рис. 5).

Рис. 5. Пример артефактов 3D модели в процессе генерации

Нейросеть некорректно воспроизвела ряд элементов модели, в частности — очертания крыльев и лапу, которая держит кастрюлю. Причина состоит в использовании лишь одного референсного изображения на входе алгоритма, что существенно ограничивает точность пространственной реконструкции сложных поз. Негативное влияние на конечный результат оказывает, в том числе, устаревшая версия модели: сжатый обучающий набор и недостаточно развитые механизмы генерации деталей приводят к искажениям мелких элементов. Очевидно, что ребенок внимательно исследует предмет, подвергая его анализу и синтезу, поэтому крайне важно, чтобы фигурка имела четкие очертания всех составляющих элементов. Вместе с тем возникает мысль о том, что сложенные крылья птицы — это лишний элемент, так как, например, для профессии геолога нужно смоделировать рюкзак за плечами, а для пожарного — лестницу на плече. Выявленные артефакты продемонстрировали ограниченную состоятельность генерации для сложных объектов. Возникла необходимость поиска альтернативных вариантов.

Следующей была выбрана веб-версия нейросетевой платформы Tripo 3D, которая поддерживает русский язык, что облегчает взаимодействие с интерфейсом. Результаты генерации с использованием Tripo 3D оказались близкими к предыдущей версии, так как по-прежнему присутствуют недостатки в детализации. Следовательно, замена платформы без изменения подхода к генерации и источников данных не устраняет фундаментальные ограничения исходной модели. На рис. 6 отчетливо видно, что запястье совы отсутствует, а предплечье образует с кастрюлей единое целое.

Рис. 6. Результат работы нейросети Tripo 3D

Далее выбор был сделан в пользу перехода на веб-версию Hunyuan 3D. Данный инструмент доступен только на китайском языке, однако встроенный переводчик страниц в Яндекс Браузере существенно облегчает взаимодействие с интерфейсом, хотя и не полностью устраняет проблемы, связанные с точностью перевода специализированных терминов. В отличие от использованной ранее Tripo 3D, веб-версия Hunyuan 3D поддерживает не только генерацию по изображению, но и создание 3D-объектов на основе текстового описания. Это расширяет возможности управления процессом и позволяет вернуться на предыдущий этап уточнения и корректировки промпта.

В то же время веб-платформа накладывает собственные ограничения. Одним из наиболее значимых является максимальная длина текстового запроса, составляющего не более 150 знаков. В этом случае необходимо тщательно формулировать описание и выделять только ключевые характеристики персонажа, что влияет на степень детализации генерируемой модели и повышает требования к точности лингвистического брифа. Сократив промпт до фразы «detailed 3D printed warhammer figurine of a cute cartoon furry owl wearing a chef's hat and an apron. Owlholding a large wood spoon and pot», получаем ожидаемый результат (рис. 7).

Рис. 7. Пример модели персонажа повара

При генерации следующего персонажа, совы автомеханика (рис. 8), достаточно поменять в промпте профессию и атрибут: «detailed 3D-printed warhammer figurine of a cute cartoon furry owl a mechanic with a wrench».

Стоит отметить, что детализация модели выросла, при этом полигональная сетка стала более оптимальной. 3D-модель автомеханика имеет основные атрибуты профессии, а именно гаечный ключ и рабочий комбинезон, что соответствует идее настольной игры. В результате появилась возможность создать модели всех восьми персонажей для настольной игры, внося незначительные изменения в промпт.

Рис. 8. Пример 3D-модели автомеханика

Следующим этапом является 3D-печать, которую возможно выполнить с помощью слайсера, то есть программы, подготавливающей модель к печати, которая «нарезает» модель на слои и создает алгоритм для 3D-принтера. В публикации [9] автор рассматривает различные технологии 3D-печати, выделяя четыре основных: стереолитография, селективное лазерное спекание, метод плавления и ламинирование. В статье приводятся примеры того, как перечисленные технологии применяются для реализации идей в медицине, архитектуре, дизайне.

3D-принтеры имеют общий принцип послойного наращивания твердой геометрии, при этом методы построения слоев отличаются в зависимости от конфигурации оборудования. В работе [10] рассмотрены различные технологии трехмерной печати. Особое внимание уделяется технологии послойного наплавления (Fused Deposition Modeling, FDM). В нашем случае выбор принтера с технологией FDM, печатающего пластиковой нитью, обосновывается небольшой стоимостью расходных материалов и точностью печати. Пример напечатанной модели совы представлен на рис. 9.

Рис. 9. Миниатюра совы, напечатанная 3D-принтере

Таким образом, представленная статья демонстрирует современные подходы к разработке миниатюр с использованием нейросетевых технологий на примере концепта детской настольной игры. В процессе исследования найден оптимальный вариант создания антропоморфного персонажа с головой совы и телом человека, удовлетворяющий разработанному брифу. Стоит отметить, что в процессе работы использовались как открытые, так и закрытые системы искусственного интеллекта. Открытые — позволяющие в полном объеме использовать возможности системы, включая датасеты, исходный код и параметры модели. В свою очередь, закрытые системы недоступны для рядового пользователя. Сегодня в открытом доступе чаще всего оказываются упрощённые версии нейросетей, которые заметно уступают облачным промышленным решениям по качеству генерации. При этом решающим фактором становится не вычислительная мощность, а качество и объём датасета, на котором обучалась модель.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферьева-Термсикос В. Б. Промт-инжиниринг как стратегия формирования информационной культуры обучающихся // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. № 9-1. С. 10–15.
2. Двучичанская Н. Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых компетенций // Машиностроение и компьютерные технологии. 2011. № 4. С. 13.
3. Динаев А. М. Разработка настольной игры "Педагогический конструктор идей" // Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования». 2022. № 1 (13). С. 17–25.
4. Ильинская Е. В. и др. Применение генеративно-состязательных нейросетей для генерации изображений // Научный результат. Информационные технологии. 2024. Т. 9. №1. С. 73–78.
5. Кулаев А. С., Арсентьев Д. А. «Игровое моделирование» или весь процесс создания 3d модели для игры // Вестник науки. 2020. Т. 1. № 1 (22). С. 154–159.
6. Меженин М. Г. Обзор систем процедурной генерации игр // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика. 2015. Т. 4. № 1. С. 5–20.
7. Михайлова С. С. Исследование и разработка алгоритмов и методов построения трехмерных компьютерных моделей реальных объектов // Computational nanotechnology. 2024. Т. 11. № 1. С. 13–24.
8. Неверо Н. В., Цывис Д. В. Создание 3D моделей объектов с использованием искусственного интеллекта // Инженерная и компьютерная графика: материалы X Международной студенческой научно-технической конференции по инженерной и компьютерной графике, Брянск, 23 апреля 2025 года. Брянск: ЗАО "Университетская книга". 2025. С. 41–45.
9. Плеханова В. А. 3D-технологии и их применение в дизайне // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета. 2015. № 2 (29). С. 144–153.
10. Савостин Д. А., Кириченко Е. О., Шаранов А. О. Будущие перспективы автоматизированного проектирования (САПР) с точки зрения искусственного интеллекта и 3D-печати // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023. № 2. С. 328–331.
11. Фокина Н. Б. Разработка и использование настольных игр для повышения эффективности обучения // International journal of professional science. 2022. № 7. С. 5–9.
12. Цыденова Е. Г., Беляев В. И., Таран А. А. Научное обоснование технологии прототипирования сувенирных наборов // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Естественные и экономические науки. 2023. № 101. С. 179–185.

Поступила в редакцию: 20.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Шамиура А. А., Головкина В. Б., 2026.